

СЕКЦІЯ 4**Україна – НАТО проблеми та перспективи євроатлантичної інтеграції****Павло ГАВАЛКО***аспірант кафедри економіки та менеджменту**Український державний університет науки і технологій***Надія РУДІК***к.держ.упр., доц., доцент кафедри**економіки та менеджменту,**Український державний університет науки і технологій***СПРИЙНЯТТЯ ВЕТЕРАНІВ СУСПІЛЬСТВОМ ТА ТУРБОТА ПРО НИХ:
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД**

Після п'яти років досліджень, у квітні 2021 р., команда експертів НАТО, що вивчає проблематику переходу військових ветеранів від дійсної служби до цивільного життя, опублікувала свій звіт «Перехід військових ветеранів від дійсної служби до цивільного життя» [1], у якому окреслила проблеми, з якими стикаються держави-члени НАТО. Автори Звіту зазначають, що перехід з армії є неминучим аспектом військової служби, і хоча НАТО по суті переймається безпекою своїх членів, турбота про колишніх військовослужбовців та їхні сім'ї має важливе значення. Існують різні причини, чому військовослужбовці переходять з армії. Так, до них належать, але не обмежуються: закінчення контрактних термінів; звільнення за станом здоров'я (за фізичним та психічним станом здоров'я); адміністративні звільнення (ганебні чи інші); і, на жаль для деяких, смерть під час служби [1, р. 1–2]. Як зазначають дослідники, різні шляхи звільнення, у поєднанні з іншими складними та ускладнюючими питаннями, матимуть пов'язані фактори ризику як для військовослужбовця, так і для його сімей.

Актуальність переходу від військової до цивільної служби серед збройних сил НАТО була в центрі уваги протягом останніх десятиліть завдяки значній участі союзників у військових операціях в Афганістані, Іраку та Косово й в інших країнах [12]. Ці конфлікти призвели до поранень, травм або захворювань багатьох військовослужбовців. Крім того, стратегічні огляди та аналіз у сфері оборони та безпеки привели до змін у розмірі та функціях збройних сил. Нинішня повномасштабна війна росії в Україні, хоча вона сама не є країною НАТО, також привела до переоцінки ступеня й масштабів загрози для країн НАТО з подальшим розгортанням додаткових сил, зокрема на Східному фланзі Альянсу, та відповідною активністю.

Зі зростанням кількості військовослужбовців, які переходять з військової служби назад до цивільного населення, ресурси для підтримки цих військовослужбовців та їхніх сімей мають бути оптимізовані. Наслідком недостатньої підтримки військовослужбовців під час цього переходу є економічні та суспільні витрати: непрацездатність, безпритульність, зловживання психоактивними речовинами, погане психічне здоров'я, розпад сім'ї, безробіття, борги або фінансові труднощі, або потрапляння до системи кримінального правосуддя – все це згаданому вище Звіті було названо потенційними проблемами для вразливих військовослужбовців, які звільняються зі служби, авторами останнього звіту НАТО [1, р. 1–2], а також коментаторами та науковцями, які зробили свій внесок у дослідження ветеранської проблематики.

Сприйняття того, як суспільство ставиться до своїх ветеранів під час і після перехідного періоду, також впливає на набір і повторний набір (наприклад, резервістів, Національної гвардії та інших пов'язаних видів діяльності). Крім того, йдеться у Звіті, ефективні процеси переходу можуть підвищити відданість і моральний дух військовослужбовців, які зараз проходять службу, оскільки вони будуть впевнені в підтримці, коли приймуть рішення звільнитися з лав збройних сил [1, р. 1–2]. Зрештою, суспільства мають збагачуватися завдяки навченим і талановитим людям, які переходять з армії у цивільну сферу зайнятості та інші соціальні

структури (наприклад, волонтерство). У середньому в арміях Альянсу більшість військовослужбовців служать протягом відносно короткого періоду своєї пікової економічної продуктивності, причому більшість завершить військову службу до ледь розмінявши четвертий десяток [12]. Як члени суспільства, люди хочуть, щоб ветерани робили чистий внесок у його розвиток, тому іноді для цього їм може знадобитися підтримка і допомога, якої, зазвичай, не потребує цивільне населення.

Дослідницька група НАТО [1, р. 9–1] дійшла висновку, що для успішного переходу з військової служби необхідно взяти до уваги низку важливих компонентів, оскільки, що важливо, хоча структури та процеси, що забезпечують перехід, можуть бути встановлені в рамках певної державної політики, вони повинні бути достатньо гнучкими, щоб враховувати унікальні обставини, в яких перебувають військовослужбовці, які звільняються [2]. Кожен перехідний період відрізняється від інших, і реакція на нього зрештою впливає як на досвід, так і на результат для військовослужбовця, який звільняється, та його родини, з подальшим ширшим впливом на суспільство загалом. Отже, експерти НАТО запропонували таке [12]:

1. Перехід від військової до цивільної служби повинен мати цілісну систему підтримки, вбудовану у відповідну організовану структуру, яка враховує адаптації, здійснені військовослужбовцями після звільнення з армії. Це може бути географічне розташування, кар'єра, стосунки, сімейні ролі, системи підтримки, соціальні мережі та громада [3]. Взаємодія з військовослужбовцями перед переходом повинна розпочинатися якомога раніше. Це особливо стосується звільнених військовослужбовців, які можуть вважатися вразливими через характер їхніх особистих обставин або причин звільнення.

2. Будь-які програми, створені для сприяння перехідному періоду, мають підлягати вивченню та оцінці. Виробникам політики та експертам вкрай важливо розуміти, що працює добре, і, за необхідності, як програми з обмеженою цінністю або перевагами будуть закриватись.

3. Держави-члени НАТО повинні мати чітке уявлення про те, як вони характеризують та визначають військових ветеранів, їх сім'ї та утриманців, а також, що важливо, про право на отримання ними підтримки та послуг, обсяг отримання та доступ до них.

4. Доступ до відповідної, повноцінної та змістовної роботи має бути невід'ємною, якщо не центральною, частиною переходу від військової до цивільної служби. Це означає не просто «будь-яку» роботу, а таку роботу, навчання чи подальшу освіту, що використовують навички, набуті ветераном під час військової служби.

5. Сім'ї мають відігравати ключову роль в успішному переході. Як і у випадку з визначенням «ветерана», необхідно враховувати, як держава визначає військові сім'ї та встановлює право на отримання ними послуг, оскільки їх слід вважати вкрай важливими для успішного переходу [6].

Однак дослідницька група НАТО змогла детально розглянути підтримку, структури і проблеми перехідного періоду лише в шести державах-членах Альянсу (Велика Британія, Естонія, Канада, Нідерланди, Норвегія, США) [1]. Звичайно, це не є репрезентативним для всіх країн, що входять до зони дії Північноатлантичного договору, і не для тих, які мають подібні прагнення (наприклад, країни-учасниці програми «Партнерство заради миру»). Відмінності в традиціях, стратегічних підходах і витратах на оборону лежать в основі культурних відмінностей у характеристиках і соціальному статусі збройних сил, їхніх військовослужбовців і ветеранів обох статей. Хоча військові дослідження в європейському контексті породили теоретичні та емпіричні дискусії щодо формування державної політики, технологій, охорони здоров'я та військової ефективності, критична наука рідко розглядала збройні сили європейських держав-членів у контекстуальній перспективі. Фактичні дані про збройні сили, військовослужбовців і колишніх військовослужбовців багатьох європейських національних держав залишаються ізольованими, не пов'язаними між собою або недоступними через мовні бар'єри. Це особливо проблематично, якщо взяти до уваги нинішні виклики і пов'язані з ними майбутні прагнення, такі як створення європейських збройних сил у відповідь на міжнародні загрози і повномасштабну війну в безпосередній близькості кордонів ЄС. Таким чином, спільні

та порівняльні підходи до вивчення даних про національні особливості збройних сил, їх структуру, військовослужбовців і колишніх військовослужбовців, отриманих в європейських середовищах і культурах, є життєво важливими зусиллями [12].

В лютому 2024 р. був опублікований спеціальний випуск «Журналу ветеранських студій» (ЖВС) [5], який був навмисно замовлений для того, щоб дати голос деяким іншим країнам, які не брали участі в дослідницькій діяльності НАТО. У ньому розглядаються збройні сили європейських держав-членів як соціальні інститути, тісно пов'язані з історичними аспектами, культурою, міжнародними відносинами та політикою. Спираючись на академічний досвід, цей випуск об'єднує добірку статей, присвячених культурному розмаїттю збройних сил європейських національних держав, їхній службі та колишнім військовослужбовцям, а також дослідженню культурних основ сучасних ролей, які військові та їхні колишні колеги можуть відігравати в різних суспільствах.

Ітка Лаштовкова та Вацлав Кмонічек у статті «Підтримка ветеранів війни та колишніх солдатів Збройних сил Чеської Республіки» [9] оцінюють нинішню ситуацію з наданням допомоги і послуг чеським ветеранам. Після надання відповідної контекстуальної інформації про чеську армію, її історію та закордонні операції та місії, автори описують загальні проблеми, з якими можуть зіткнутися ветерани в Чехії, і те, як їм надається підтримка для подолання цих проблем. Автори обговорюють правові основи підтримки ветеранів, спираючись на чеську Концепцію допомоги ветеранам війни, яка розрізняє різні типи ветеранів. Ці категорії ветеранів мають доступ до конкретних джерел підтримки, що надаються урядом. Висвітлюючи невідповідності в системі надання допомоги та забезпечення, а також брак відповідних досліджень, автори доходять висновку, що для покращення послуг для ветеранів необхідно провести оцінку ефективності на основі спеціальних досліджень.

Крістіан Лунд Педерсен і Клеменс Візер в статті «Виклики данських ветеранів і структури їх підтримки: огляд для транснаціонального аналізу» [11] висвітлюють найбільш нагальні проблеми, з якими стикаються данські ветерани, проводячи вичерпний тематичний огляд літератури про існуючі дослідження психосоціальних аспектів благополуччя ветеранів. У цьому контексті Педерсен і Візер представляють данський ветеранський центр, який відкрився в 2011 р., і зосереджують увагу на цілісному та інклюзивному наданні послуг. Незважаючи на переконливі докази досліджень, пов'язаних з ветеранами в Данії, автори піднімають онтологічні (фундаментальні) та епістемологічні (тобто на рівні знання як такого) питання. На сьогоднішній день дані про фізичне і психосоціальне благополуччя данських ветеранів отримані переважно на основі позитивістських парадигм, які розуміють складні явища як причинно-наслідкові і однозначні. У зв'язку з цим автори закликають до онтологічних дискусій у ветеранських дослідженнях.

Андрес Сіплан в статті «Сприйняття ветеранів і турбота про них: приклад Естонії» [14] аналізує перспективи естонських збройних сил. Підтримувані волонтерською організацією національної оборони, естонські збройні сили базуються на системі резервної армії, що відображає невеликий розмір країни. Автор стверджує, що естонський підхід робить сильний акцент на ролі мотивованих громадян-солдатів, які захищають свою країну. Хоча Естонія використовує одне з найсуворіших визначень терміну «ветеран», згідно з яким ветеранами вважаються лише ті, хто брав участь у бойових діях, на думку автора, може існувати невідповідність між суспільним сприйняттям і політичними визначеннями того, хто є ветераном. Суспільне сприйняття часто пов'язує ветеранів з тими, хто воював у Другій світовій війні, а отже, можливо, зі старшою когортою чоловіків.

Юнас Сахрамякі, Каррі Куіванен, Ларі Тьорма і Петтері Сімола в статті «Психологічне благополуччя фінських ветеранів-миротворців в період після розгортання» [13] представили огляд звіту за результатами опитування ветеранів (загалом 2 317 фінських ветеранів миротворчих операцій взяли участь в опитуванні в середньому протягом 3 місяців після розгортання; опитування охоплювало такі категорії: робоче навантаження під час операції, потенційно травматичні події під час розгортання та симптоми після розгортання), яке мало на меті дослідження психологічного благополуччя фінських ветеранів миротворчих операцій.

Автори підкреслюють, що фінські ветерани миротворчих операцій загалом мають вищі показники за шкалами самооцінки психологічного благополуччя, ніж цивільні особи, проте ветерани повідомляють про проблеми з адаптацією до цивільного суспільства. Автори також обговорюють фактори, що впливають на психічне благополуччя фінських ветеранів, такі як соціальні аспекти і ролі, які ветерани виконували під час розгортання миротворчих місій.

Яко Дуель та Аліке Рейнен, які в статті «Підтримка ветеранів у Нідерландах» [4] представляють погляди на нідерландські збройні сили та ветеранів, зробили огляд багатогранної системи підтримки ветеранів у Нідерландах. Автори наводять докази того, що, хоча більшість ветеранів країни мають високі показники за шкалою самооцінки задоволеності життям, вони також часто стикаються з проблемами в різних сферах свого життя. Зокрема, автори звертають увагу на проблеми, що стосуються порушення соціального функціонування і труднощів при переході до цивільного життя, незважаючи на високий рівень суспільного визнання і підтримки ветеранів в Нідерландах, про що свідчать результати досліджень і соціологічних опитувань. Дуель і Рейнен розповідають про джерела допомоги і підтримки ветеранів, які були реалізовані, зосереджуючись, зокрема, на Міністерстві оборони та пов'язаних з ним центрах, а також на сприйнятті наявних ресурсів самими ветеранами.

Юлія Міланова у статті «Підтримка ветеранів війни у Збройних силах Словацької Республіки» [10] обговорює емпіричні дані та законодавчі перспективи щодо словацьких ветеранів, їхньої зайнятості, соціально-економічного статусу та стану здоров'я. Після наведення історичного, географічного та культурного контексту, Міланова розглядає різні підходи та зміни в національному законодавстві, що стосуються визначення та надання допомоги ветеранам. Авторка зазначає, що завдяки Концепції програми «Турбота про наших ветеранів» та програмам допомоги професійним військовослужбовцям та їхнім сім'ям, підтримка ветеранів війни в Словаччині може набувати різних форм. У своїй статті Міланова наводить докази того, що ветерани можуть особливо потребувати медичної та соціальної підтримки.

Досліджуючи шведський погляд на свою армію, військову структуру, військовослужбовців та колишніх військовослужбовців, Ян Гріммель у статті «Шведські ветерани зарубіжних конфліктів і питання ветеранського здоров'я» [7] аналізує те, що він влучно називає «шведською мильною бульбашкою». Швеція з її унікальною історією, яка не брала участі у військових діях на своїй території протягом 200 років [7, р. 76], в умовах кризи системи міжнародної та європейської безпеки прийняла рішення змінити свою політику і приєднатись до НАТО. Автор розглядає докази розриву між цивільним і військовим секторами Швеції [7, р. 73], виділяючи проблеми, пов'язані з прийомом ветеранів у суспільстві, зокрема, в медичних установах. Ветерани, які брали участь у міжнародних миротворчих і постконфліктних місіях, можуть зазнати моральних травм або посттравматичного синдрому (ПТСР), а при зверненні за медичною допомогою їм часто ставлять під сумнів легітимність участі в бойових діях за кордоном. Автор стверджує, що ветерани війни часто отримують неналежну медичну допомогу, і висвітлює нещодавні ініціативи, спрямовані на вирішення цієї проблеми, на прикладі ветеранської клініки університету міста Упсала [7, р. 73], яка спеціалізується на охороні психічного здоров'я, спираючись на широкий спектр підтримки, яку надають неприбуткові організації. Також обговорюються відмінності в термінології, що розмежовує шведських ветеранів і ветеранів збройних конфліктів, причому останні отримують більш спеціалізовану медичну допомогу.

У литовському контексті Паулюс Балсіс наводить емпіричні дані про реінтеграцію ветеранів у цивільне суспільство [12]. Після опису відповідного контексту автор використовує конструктивістську парадигму для викладу емпіричних даних про нагальні проблеми, з якими можуть стикатися литовські ветерани. У статті розглядаються поширені теми, пов'язані з соціально-економічною реінтеграцією та викликами, що постають перед ветеранами. Так, ветерани можуть стикатися з проблемами, зумовленими соціальною ізоляцією, і вважати, що їхній потенціал і знання не можуть бути використані в цивільному житті. Автор припускає, що служба в збройних силах не обов'язково створює стійкі соціальні зв'язки, які можуть бути

перенесені в цивільне середовище. Для того щоб набуті під час служби навички могли бути перенесені в цивільне середовище, ветерани мають отримати належну підтримку.

Нарешті, Ганна Джонстон в статті «"Найкраще місце, щоб бути ветераном" (?): Огляд сучасного досвіду ветеранів у Сполученому Королівстві» [8] розглядає нагальні проблеми, з якими стикаються британські ветерани під час переходу до цивільного суспільства. Авторка ретельно аналізує найбільш всеохоплююче визначення ветерана (у Великобританії, щоб бути ветераном, потрібно «прослужити принаймні один день у збройних силах [Його / Її] Величності (регулярних або резервних) [8, р. 92]), прийняте британськими збройними силами, спираючись на військову історію Великої Британії. Наводячи дані про фізичний і психосоціальний стан британських ветеранів, а також про законодавчі, статутні та благодійні служби підтримки, автор доходить висновку, що служби підтримки мають бути створені більш згуртовано і послідовно, щоб гарантувати якість догляду за ветеранами.

Отже, у вищенаведеному огляді спеціального випуску висвітлюються відмінності та схожість між збройними силами європейських держав-членів НАТО, їхні визначення ветеранів, найпоширеніші проблеми, з якими стикаються ветерани, та види підтримки, яку вони отримують. Це дозволяє краще зрозуміти спільні та унікальні виклики, з якими можуть зіткнутися ветерани, з європоцентричної точки зору, і підкреслює, як європейські національні держави можуть вчитися одна в одній. Наведення прикладів найкращих практик та емпіричних досліджень переваг та обмежень різних видів послуг підтримки може сприяти майбутній співпраці між європейськими національними державами. Існує потенціал у тому, щоб слухати і вчитися на прикладах програм та ініціатив підтримки ветеранів одна одній. Європоцентричний погляд на підтримку ветеранів може привести до нових шляхів у піклуванні про ветеранів в уніфікований, європейський спосіб.

Список використаних джерел

1. Castro C. A. et al. The transition of military veterans from active service to civilian life. Final Report of Task Group HFM-263. North Atlantic Treaty Organization. Science and Technology Organization. April 2021. 222 p. URL: <https://surl.li/ptxnpm> (Last accessed: 05.05.2025).
2. Castro C. A., Dursun S. (Eds.). Military veteran reintegration: Approach, management, and assessment of military veterans transitioning to civilian life (1st ed.). Academic Press. 2019. P. 245–251. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815312-3.00011-5>
3. Castro C. A., Kintzle S., Hassan, A. The state of the American Veteran: The Los Angeles County veterans study. USC School of Social Work. Center for Innovation and Research on Veterans & Military Families. 2014. URL: <https://surl.li/zghwvb> (Last accessed: 05.05.2025).
4. Duel J., Reijnen A. Support for Veterans in the Netherlands. *Journal of Veterans Studies*. 2024. 10(2). P. 56–63. DOI: <https://doi.org/10.21061/jvs.v10i2.470>
5. European Perceptions and Care of Former Military Members from the Perspective of European Nation States. *Journal of Veterans Studies*. 2024. Vol. 10. Issue 2. URL: <https://surl.li/ikrzus> (Last accessed: 05.05.2025).
6. Fossey M., Cooper L., Raid K. The transition of military veterans from active service to civilian life: Impact of transition on families and the role of the family, support, and recognition. In: C. A. Castro, S. Dursun (Eds.). *Military veteran reintegration: Approach, management, and assessment of military veterans transitioning to civilian life* (1st ed.; P. 185–213). Academic Press. 2019 DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815312-3.00009-7>
7. Grimell J. Swedish Veterans of Foreign Conflicts and Veteran Health Limbo. *Journal of Veterans Studies*. 2024. 10(2). P. 72–79. DOI: <https://doi.org/10.21061/jvs.v10i2.467>
8. Johnstone H. «The Best Place to Be a Veteran» (?): An Examination of the Current Veteran Experience Within the United Kingdom. *Journal of Veterans Studies*. 2024. 10(2). P. 90–101. DOI: <https://doi.org/10.21061/jvs.v10i2.536>
9. Laštovková J., Kmoníček V. Support for War Veterans and Ex-Soldiers of the Armed Forces of the Czech Republic. *Journal of Veterans Studies*. 2024. 10(2). P. 6–14. DOI: <https://doi.org/10.21061/jvs.v10i2.472>

10. Milanová J. Support for War Veterans in the Armed Forces of the Slovak Republic. *Journal of Veterans Studies*. 2024. 10(2). P. 64–71. DOI: <https://doi.org/10.21061/jvs.v10i2.469>
11. Pedersen C. L., Wieser C. Danish Veteran Challenges and Support Structures: An Overview to Enable Transnational Analysis. *Journal of Veterans Studies*. 2024. 10(2). P. 15–32. DOI: <https://doi.org/10.21061/jvs.v10i2.466>
12. Phillips R., Fossey M. Introduction to the Special Multilingual Issue: European Perceptions and Care of Former Military Members from the Perspective of European Nation States. *Journal of Veterans Studies*. 2024. Vol. 10. Issue 2. P. 1–5. DOI: <https://doi.org/10.21061/jvs.v10i2.538>
13. Sahramäki J., Kuivanen K., Törmä L., Simola P. The Psychological Well-Being of Finnish Peacekeeping Veterans Post-Deployment. *Journal of Veterans Studies*. 2024. 10(2). P. 41–55. DOI: <https://doi.org/10.21061/jvs.v10i2.468>
14. Siplane A. Perception and Care of Veterans: The Estonian Case. *Journal of Veterans Studies*. 2024. 10(2). P. 33–40. DOI: <https://doi.org/10.21061/jvs.v10i2.503>

Тетяна КУЛИК

*к.і.н., с.н.с., доцентка кафедри
міжнародних відносин та аудиту
НТУ «Дніпровська Політехніка»*

НАТО І КОЛУМБІЯ – ГЛОБАЛЬНИЙ МІСТ БЕЗПЕКИ

Безпекове партнерство НАТО з Колумбією уособлює стратегічне розширення євроатлантичної безпеки в глобальному масштабі, спрямоване на сприяння стабільності в регіоні Південної Америки, посилення ролі НАТО в Тихоокеанському регіоні. Проекція глобальної ролі Альянсу та інтеграція демократичного союзника у Південній Америці покликані зміцнювати регіональну та глобальну стійкість перед гібридними загрозами, транснаціональними злочинними мережами та викликами демократичному ладу, створюючи надійний опорний пункт Альянсу в Латинській Америці.

Партнерські відносини мають найбільший успіх історії Альянсу і відображають перехід від організації, створеної для територіальної оборони країн-членів до гнучкої організації із забезпечення безпеки, спроможної проєктувати безпеку й стабільність межами євроатлантичного регіону з метою подолання глобальних загроз ХХІ століття [0].

Колумбія з 2017 р. – підписання Індивідуальної Програми партнерства (Individual Partnership and Cooperation Programme, IPCP) [0] є глобальним (Partner across the Globe), першим і єдиним латиноамериканським партнером НАТО, співпраця з яким яскраво відображає складність взаємодії в сучасному міжнародному середовищі безпеки, де виклики є глобальними, такими що не обмежуються географічними рамками, отже і реагування має адаптуватись відповідно й бути взаємовигідним.

Партнерство Колумбії з НАТО матеріалізує її зближення із західними державами всупереч прагненню до регіональної єдності. Проте, статус глобального партнера надає переваги Колумбії, при цьому не обмежуючи позиції її уряду в міжнародній політиці. Специфіка полягає в тому, що країни глобального партнерства формалізують його з НАТО на основі своїх власних безпекових інтересів і потреб, і в межах, визначених спільно країною-партнером та НАТО. Для Колумбії це досягнення певних можливостей (capabilities) модернізації, навчання і посилення прозорості в секторі оборони, а також підтримування заснованої на верховенстві права міжнародної системи.

Іншим аспектом є з'ясування взаємовигоди від партнерства, оскільки як глобальний і взагалі партнер Колумбія не має й не несе жодних зобов'язань за статтею 5 чи будь-якими механізмами партнерства. Отже, взаємним з точки зору бажаного ефекту є досвід і можливості від участі й проведення навчань, стандартів, прозорості, гендерних питань і безпеки, кібербезпеки, обміні інформацією з одного боку та унікальними знаннями щодо спроможності у веденні нерегулярних бойових дій, спеціальних операцій з протидії повстанцям, антитероризму і операцій з підтримання миру, боротьби проти корупції і безпеки на морі.